

Исторические вехи православной миссии на Крайнем Северо-Востоке

А.И. Ткалич

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет

127051, г. Москва, Лихов пер., д. 6, стр. 1

Orthodox St. Tikhon's Humanitarian University

Likhov side street, 6, build. 1, Moscow 127051 Russia

e-mail: tkalichai@mail.ru

Ключевые слова: Крайний Северо-Восток России, Православная Миссия, Православное христианское просвещение Сибири и Дальнего Востока.

Key words: Extreme North-East of Russia, Orthodox Mission, Orthodox Christian Enlightenment of Siberia and the Far East.

Резюме: Рассматривая различные аспекты современного состояния Православной Миссии на Крайнем Северо-Востоке России, логично вспомнить предыдущие этапы развития Православной Миссии в регионе, определить и проанализировать проблемы, возникающие в процессе становления православного христианского просвещения в те далекие времена. Этим вопросам, аспектам и этапам посвящена данная статья.

Abstract: Considering various aspects of the current state of the Orthodox Mission in the Far North-East of Russia, it is logical to recall the previous stages of development of the Orthodox Mission in the region, to identify and analyze the problems that arise in the process of formation of Orthodox Christian education in those distant times. These questions, aspects and stages are devoted to this article.

[**Tkalich A.I.** Historical milestones of the orthodox mission in the extreme north-east]

К первому этапу становления Русской Православной церкви на Крайнем Северо-Востоке можно отнести время появления часовен и церквей в крепостях и острогах в регионе (Ткалич, 2011), т.е. семнадцатое столетие. В 1644 году казаки под предводительством Михаила Стадухина появились на Анюйском нагорье и основали Нижнеколымское зимовье, впоследствии превратившееся в город Нижнеколымск. Фотографии второй половины XIX - начала XX века донесли до нас облик этого поселения. Архитектурной доминантой его стала церковь Спаса Нерукотворного. Именно из этой церкви православные миссионеры отправлялись к кочующим язычникам-оленеводам Чаун-Чукотки - юкагирам, эвенам и чукчам. Сюда же в 1799 году Иркутским

Пресвященным Вениамином (Багрянским) были присланы богослужебные книги, иконы, походная церковь (складные - иконостас, престол и жертвенник). Впоследствии все это хранилось в Никольской часовне Островновской (Аньюйской) крепости.

История Православной миссии на Крайнем Северо-Востоке была бы не полной без храмов и часовен на ее территории, и первую из них следует упомянуть Спасскую церковь в Анадырском остроге. Сам острог был основан в 1648 году, и вместе с различными зданиями в нем была выстроена часовня в простых формах, и лишь позднее казаки построили церковь, по свидетельству современников, «вида весьма искусного».

Следующей по времени появления следует назвать Никольскую часовню Островновской крепости на Малом Анюе. 1788-89 гг. считаются временем основания крепости, хотя ей предшествовала «крепостца» на Ангарке - притоке Большого Анюя. Позже, в 1788-89 году это место сочли не слишком удачным и перенесли крепость на остров по реке Малый Анюй, откуда, собственно, появляется второе название Анюйской крепости - Островная или Островновская. Тогда же в ней построили часовню. В 1820 году Г. Лангер, участник группы Ф.Ф. Матюшкина из экспедиции Ф.П. Врангеля, зарисовал общий облик крепости, архитектурной доминантой которой являлась Никольская часовня. Нахождение крепости на речном острове с одной стороны создавало естественные препятствия для осаждающих ее врагов, а с другой стороны, подвергалась испытаниям в период весенне-осенних разливов своенравной реки. Из-за этого, к 1840 году крепость перенесли на более безопасное место, выстроили там крепость и возвели часовню. Благодаря сохранившимся фотографиям, мы можем без труда увидеть, какого именно вида была сама крепость и возведенное в ней здание часовни. Именно в этой часовне проходили крещения местного населения, именно в ней на антиминос совершалась Божественная Литургия и вновь присоединенные к православию представители коренного населения Чукотки причащались Святых Даров. Еще одна церковь, имевшая важное миссионерское значение, - это Свято-Никольская миссионерская церковь в устье реки Бараниха. Построение ее предваряла

довольно большая работа известного священника-миссионера Андрея Аргентова с местными чукотскими и юкагирскими тойонами-князьками. Когда все «формальности» были утрясены, церковь в 1848 году была построена и стала уникальным центром миссионерской работы на территории Чаун-Чукотки до конца 1857 года. Хотя здание ее существовало до 10-х годов XX столетия, ее роль как миссионерского центра с изменением мест и путей кочевий местных племен, постепенно сошла на нет, а вся церковная утварь затем была перенесена частично в Нижне-Колымск, а частично в Никольскую часовню на Анюе.

Своеобразной кульминационной точкой дореволюционного церковного строительства и миссионерской работы на Чукотке стало появление в 1862 году в срединном течении реки Анадырь Свято-Никольской церкви и образование поселка Марково. Здесь мы видим уже и регулярную церковную литургическую деятельность, и распространение христианских ценностей среди коренного населения этих мест - чуванцев юкагирского рода, а также образовательно-просветительскую деятельность в церковно-приходской школе, основанной в 1883 г., которая, по словам многих очевидцев настолько хорошо работала, что более половины жителей Марково - и мужчины и женщины - были грамотными. С 1883 по 1895 гг. в Марковской школе обучалось 65 мальчиков и 50 девочек. Начальник Анадырской округи Н.Л. Гондатти отмечал, что хотя занятия в этой школе вел учитель, природный чуванец Афанасий Дьячков, благодаря которому, в Марково почти во всякой семье есть кто-нибудь, умеющий читать и писать (Гондатти, 1897: 3). Следующий начальник округи, В. Сокольников, отмечая природный ум и любознательность Марковского учителя-самоучки, в рапорте по поводу его смерти в 1907 г., писал: «Как бы там ни было, все же, благодаря трудам (Афанасия) Дьячкова, в с. Марково в настоящее время есть уже более 50% взрослого населения, умеющих читать, писать по-русски, знающих первые четыре действия арифметики, что составляет немалую заслугу Дьячкова перед своими односельчанами. Марковцы, благодаря (Афанасию) Дьячкову, научились понимать и ценить пользу чтения» (РГИА ДВ, ф.1368). Кроме того, стараниями о. Митрофана Шипицына, священника Марковской Никольской

церкви на Анадыре, в 1883 г. открыта церковно-приходская школа, а при ней, как и при школе в Петропавловске Камчатском, создано ремесленное отделение (РГИА ДВ, ф.1011). Во время ближайшей весенней ярмарки бочки, изготовленные учениками Марковской школы, были выгодно проданы на специально состоявшемся аукционе. Деньги пошли «на поддержание беднейших учеников школы» (Гондатти, 1897: 12).

Таким образом, дети коренных жителей вместе с церковно-славянской и русской грамотностью, получали в руки ремесло, которое материально обеспечивало их всю оставшуюся жизнь (РГИА ДВ, ф.87). Что касается церковной организации региона, то в поначалу все приходы Сибири, присоединенные в XVI-XVII вв., первоначально находились в духовном окормлении вологодских и пермских архиереев. Сейчас это трудно себе представить, но именно правящим архиереям Вологодским и Пермским поручалась такая фантастически большая территория - вся Сибирь и весь Дальний Восток. Именно отсюда направлялись в суровые и практически неизведанные земли первые миссионеры-священнослужители. В память об этом, в Тобольском кафедральном соборе хранилась старинная икона, на которой Господь наш Иисус Христос - Премудрость Слова Божия, был изображен на древе, в основании которого находился царь Иоанн Грозный вместе с митрополитом Московским Дионисием, а на ветвях размещены образы первых сибирских архиереев, положивших твердое основание православно-христианскому просвещению коренных народов Сибирских просторов (Нестор, иером. 1910: 4). Впоследствии, церковные приходы Крайнего Северо-Востока входили в подчинение Тобольской епархии, основанной в 1620 г. Возглавил епархию преосвященный Киприан Старорусенков, получивший титул архиепископа Сибирского и Тобольского. За время своего святительского служения он упорядочил деятельность монастырских обителей и приходов, возникших до него, основал несколько новых храмов и монастырей: Спаса Нерукотворного в Таре, Успенский - в Томске, Никольский - в Туринске, Рождественский - в Енисейске. Архиепископ Киприан решительно пресекал нравственное зло, бесчинство и своеволие сибирского воеводы Матвея Годунова. По этому делу

из Москвы даже были вызваны специальные следователи. В результате появился ряд царских указов воеводам о беспрекословном содействии сибирскому архиерею в деле укрепления христианской нравственности и законов. Преосвященный Киприан неустанно трудился над составлением Сибирской летописи о славных походах Ермака Тимофеевича, записал имена убитых товарищей именитого землепроходца, установил ежегодное поминовение их в Неделю Торжества Православия. После отъезда в 1624 г. Киприана Старорусенкова из Сибири, там действовали тридцать приходских храмов и двенадцать монастырей, что, конечно же, заслуживает особой отметки о его вкладе в христианско-православное просвещение.

Другой известный сибирский иерарх, впоследствии причисленный к лику святых, - митрополит Антоний Стаховский, возглавлял Тобольскую епархию с 1720 года. В свое время он содействовал митрополиту Тобольскому Филофею Лещинскому в его миссионерской деятельности среди коренных жителей Сибири, а после назначения на святительскую кафедру, активно продолжил эту деятельность.

В 1723 году преосвященный Антоний послал на Камчатку священника из Якутска Ермолая Иванова, с поручением провести инспекцию церквей на Колыме, Камчатке, в Зашиверске и в Алазейском остроге, сделать перепись приходских людей. В 1729 года о. Ермолай был вновь отправлен Стаховским в инспекционную поездку - в Зашиверский, Нижнеколымский, Анадырский и Нижнекамчатский остроги. В 1737 году митрополит Антоний отправил иеромонаха Александра и иеродиакона Дамаскина на Камчатку, чтобы они сопровождали исследователю Степану Крашенинникову. Благодаря архипастырской деятельности святителя Антония, в Тобольской епархии стали действовать 383 храма.

В 1707 г. образовалось викариатство, а затем, в 1725 году - самостоятельная архиерейская кафедра в Иркутске. С этого времени все приходы северо-восточной территории Сибири находились в ведении Иркутского епископа. Первым иркутским епископом стал Иннокентий (Кульчицкий), много внимания уделявший миссионерской деятельности - как среди бурят, так и в дальних пределах епархии - на Камчатке. Причисленный

Русской Православной Церковью к лику святых в 1804 году, святитель Иннокентий является покровителем всех православных миссионеров Сибири.

В 1840 г. образована Камчатская епархия, возглавил которую свт. Иннокентий (Вениаминов), канонизированный в 1977 г. В подчинение епископов Камчатских, Курильских и Алеутских входило Охотское побережье от устья р. Уды до Чукотского полуострова, вся Камчатка, Гижигинский округ и территория Русской Америки.

Кафедра Камчатского епископа на первых порах находилась в Ново-Архангельске на о. Ситха в Русской Америке, а затем была перенесена в Аянский порт (Аянск). В 1858 г. кафедра вновь перенесена, на этот раз - в Якутск, и в том же году - в Благовещенск. С 1894 по 1900 годы в епархии издавались Камчатские Епархиальные Ведомости, освещавшие все важные события жизни церковных приходов. В 1898 г. из Камчатской епархии были образованы Благовещенская и Владивостокская епархии. Владивостокская епархия занимала площадь в 1 957 385 кв. верст. В нее входили: г. Владивосток, а также округа Приморской области - Анадырский, Гижигинский, Петропавловский, Южно-Уссурийский и часть Удского округа с приходской церковью на мысе Чумикан и приписной церковью Аянского порта. Прихожанами камчатских церковных приходов были камчадалы-ителымены, русские казаки, эвены-ламуты, коряки и алеуты. Первый Владивостокский епископ, преосвященный Евсевий (Никольский), до 1916 года именовался Владивостокским и Камчатским, а с 1916 года - Владивостокским и Приморским. Все население епархии было поделено на 107 приходов, при каждом из которых была церковно-приходская школа или школа грамоты. В этих школах к 1912 г. обучилось 4 959 человек. При епархиальном управлении существовало попечительство о бедных духовного звания. В марте 1899 г. открыта Духовная Консистория, которая состояла из трех штатных членов и одного секретаря. Церковными школами управлял Епархиальный Комитет Училищного совета. В епархии имелся Комитет Православного Миссионерского Общества, в ведение которого находились миссионерские станы и одна походная (Корякская) миссия. Во

Владивостокской епархии имелось два монастыря - Свято-Троицкий Николаевский мужской (общежительный), в трехстах десяти верстах от Владивостока, недалеко от Шмаковки, на берегу р. Уссури, а также Южно-Уссурийский женский монастырь Рождества Пресвятой Богородицы, основанный в 1900 г. в пяти верстах от города Никольск-Уссурийска. С 1903 по 1917 гг. во Владивостокской епархии издавались "Владивостокские Епархиальные Ведомости". В 1910 г. при Владивостокской епархии было образовано Благотворительное Камчатское Православное Братство Всемилоственного Спаса, под небесным покровительством Святителя Московского Алексия. Братство занималось благотворительностью, строительством церквей и часовен на Камчатском полуострове и многими другими вопросами миссионерской деятельности среди коренного населения Камчатки и в бассейне реки Анадырь на Чукотке. В 1916 г. из Владивостокской епархии решением Святейшего Синода выделена епархия Камчатская и Петропавловская. Первым и последним до революции епархиальным архиереем стал епископ Нестор (Анисимов). Его кафедра находилась в г. Петропавловске-Камчатском. В подчинении камчатского архиерея находились церковные приходы на Камчатском полуострове, в Гижигинской округе, на островах Медный и Беринга, а также Николо-Иннокентиевский приход в с. Марково на Анадыре.

В состав Якутской епархии, которая появилась в 1869 г., входило все православное население Якутской области, в том числе - часть Чукотки, часть Охотского побережья, Оймякон, районы Колымы и г. Якутск. Основную массу населения епархии составляли коренные жители Якутской области - якуты, эвенки, эвены, юкагиры, чукчи и эскимосы, всего - 91,5%. С 1799 г. на территории Якутской области действовала Чукотская Миссия. Первым епископом Якутским и Виллойским стал в 1870 г. Преосвященный Дионисий Хитров, - блестящий проповедник, миссионер и знаток якутского языка, посланный на свое служение святителем Иннокентием Вениаминовым. При Якутской епархии существовали два монастыря - Якутский Спасский мужской (необщежительный) и Покровский женский, который, кстати, в 1721 г. восстанавливал после пожара

А.И. Ткалич / A.I. Tklich

знаменитый Игнатий Козыревский, иеромонах, строитель Камчатской Рождественской Пустыни. С 1886 г. и до 1917 г. при Якутской епархии издавались Якутские Епархиальные Ведомости. С 1872 г. при Якутском епархиальном управлении действовала Духовная Консисто́рия, а с 1873 г. - Епархиальный Комитет Православного Миссионерского общества. С 1894 г. при Якутском Спасском монастыре образовано Благотворительное Братство Христа Спасителя. К 1909 г. в епархии насчитывалось 120 церквей и свыше 250 часовен. В Якутске имелось епархиальное женское училище, духовное училище и духовная семинария. Кроме того, в епархии имелось 57 церковно-приходских школ и школ грамоты, в которых обучалось 993 человека. С 1928 г., церковные приходы на Охотском побережье входили в подчинение викарного епископа Охотского. Последним охотским архиереем был Преосвященный Даниил Шерстенников (до 1932 г.).

Таким образом, исторические вехи, начиная со времени основания Православной Миссии на Крайнем Северо-Востоке, зафиксировали немало достойных примеров невероятного служения делу Церкви в крайне неблагоприятных условиях, а преодоление этих трудностей нашими предшественниками является лучшим примером для решения сегодняшних проблем.

ЛИТЕРАТУРА

- Гондатти Н.Л. 1897. Сведения о поселениях по Анадыру. Состав населения Анадырской округи. - ЗОРГО. 3(1). Хабаровск.
- Нестор, иером. 1910. Православие в Сибири. Исторический очерк: в память основания Камчатского Православного братства во имя Нерукотворного Образа Всемилостивого Спаса Почетным попечителям, учредителям и членам Братства на долгую память от камчатского миссионера Иеромонаха Нестора. СПб.: Отечественная тип. 80 с.
- РГИА ДВ, ф.87, оп.1, ед. 89, л.89
- РГИА ДВ, ф.1368, оп.1, ед.5, л.202
- РГИА ДВ, ф.1011, оп.1, ед. 625, л.2
- Ткалич А.И. 2011. Православная миссия на Крайнем Северо-Востоке в XVII-XIX вв. Монография. М.: МГОУ, 256 с.

Поступила / Received: 02.10.2023

Принята / Accepted: 08.11.2023